

ENDOEDRAL KARBIN SINTEZIDA O‘TISH HAMDA NODIR METALL KATALIZATORLARINING ROLI

¹Fayzullayeva Navbahor Almat qizi, ²Ergasheva Aziza Abdujabbor qizi, ³Mehmonov Kamoliddin Komiljon o‘g‘li, ⁴Xalilov Umedjon Boymamatovich

¹talaba, Denov tadbirkorlik va pedagogika insituti, ²stajyor-tadqiqotchi, O‘zR FA, U.A. Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari institute, ³PhD talabasi, O‘zR FA, U.A. Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari institute, ⁴fiz.-mat. fanlari doktori, katta ilmiy xodim, O‘zR FA, Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122285>

Abstract. *In recent years, the carbyne has become the subject of many studies due to its unique properties. In recent years, carbyne, especially metallocarbynes, has been considered as a promising nanomaterial in the production of nanoelectronics, sensitive devices, and hydrogen storage, which has led to an increased interest in their synthesis.. Because carbene is highly reactive, experimental research on its safe growth in double-walled nanotubes has been intensively conducted over the past five years. Nevertheless, the control of its synthesis, in particular, the growth of longer carbynes, is still one of the pressing problems. In this work, studies were conducted to study the role of metal (in particular, transition and rare metal) catalysts in the synthesis of endohedral carbyne.*

Keywords: *carbyne, double-walled carbon nanotubes, metal catalysts, molecular dynamics.*

Аннотация. *В последние годы карбин стал предметом многочисленных исследований благодаря своим уникальным свойствам. В последние годы карбины, особенно металлокарбины, рассматриваются как перспективные наноматериалы в производстве нанoeлектроники, чувствительных устройств и хранения водорода, что привело к повышенному интересу к их синтезу. Поскольку карбин обладает высокой реакционной способностью, в течение последних пяти лет интенсивно проводились экспериментальные исследования по его безопасному выращиванию в двустенных нанотрубках. Тем не менее, контроль за его синтезом, в частности, выращиванием более длинных карбинов, до сих пор остается одной из актуальных проблем. В данной работе проведены исследования по изучению роли металлических (в частности, переходных и редких металлов) катализаторов в синтезе эндоэдрических карбинов.*

Ключевые слова: *карбин, двустенные углеродные нанотрубки, металлические катализаторы, молекулярная динамика.*

Annotatsiya. *Karbin so‘ngi yillarda o‘zining noyob xususiyatlari tufayli ko‘plab tadqiqotlar mavzusiga aylanmoqda. So‘nggi yillarda karbinning xususan metallokarbinlarning, ayniqsa, nanoelektronika, sezgir qurilmalar ishlab chiqarishda hamda vodorod saqlash sohalarida istiqbolli nanomaterial sifatida qaralishi ularning sinteziga bo‘lgan qiziqishni yanada oshishiga sabab bo‘ldi. Karbin o‘ta reaktiv bo‘lgani tufayli uni ikki qavatli nanonaycha ichida havfsiz o‘stirish bo‘yicha eksperimental tadqiqotlar oxirgi besh yillikda jadallik bilan olib borilmoqda. Shunga qaramay, uning sintezini boshqarish, xususan, uzunroq karbin o‘stirish haligacha dolzarb muammolardan bo‘lib turibdi. Ushbu ishda, endoedral karbin sintezida metall (xususan, o‘tish hamda nodir metal) katalizator rolini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi.*

Kalit soʻzlar: karbin, ikki qavatli uglerod nanonaychalari, metall katalizatorlar, molekulyar dinamika.

Bugungi kun nanotexnologiyasida uglerodli nanomateriallarning oʻrni juda katta. Xususan uglerodning bir oʻlchovli chiziqli zanjiri hisoblangan karbin oʻzining ajoyib fizik- kimyoviy xossalari [1–3], xususan mustahkamligi, yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligi, oʻsish bosqichini boshqarish orqali elektron xususiyatlarini oʻzgartirish mumkinligi bilan uglerodning boshqa allatropolarini (UNN, olmos va h.k.) ortda qoldiradi. Karbin ham grafen singari bir atom qalinligida boʻlib, massasiga nisbatan juda katta sirt maydonini beradi. Bu xususiyat batareyalar va superkondensatorlar kabi energiya saqlash matritsalarida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari karbin hamda metallokarbinlar mikroelektronikada [4] hamda vodorod saqlash sohasida [5] istiqbolli nanomaterial sifatida qaralmoqda. Uzun uglerod zanjirlarini sintez qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Biroq karbin mustahkam boʻlishi bilan birga juda reaktiv material hamdir. Shuning uchun karbinni ikki qavatli nanonaycha ichida havfsiz oʻstirish boʻyicha eksperimental tadqiqotlar oxirgi besh yillikda jadallik bilan olib borilmoqda. Shunga qaramay, uning sintezini boshqarish, xususan, uzunroq karbin hamda metallokarbinlarni oʻstirish haligacha dolzarb muammolardan boʻlib turibdi.

Shu sababli ushbu ishda, endoedral karbin sintezini hamda uzunligini boshqarishda oʻtish (Ni) hamda nodir (Pt, Au) metall katalizatorlar rolini oʻrganish boʻyicha tadqiqotlar ilk marta olib borildi.

Tadqiqotda jarayonlarni modellashtirish reaktiv molekulyar dinamika (MD) ga asoslangan LAMMPS dasturiy toʻplam [6] orqali amalga oshirildi. Atomlarning oʻzaro taʼsirini ifodalash uchun ReaxFF potentsiali parametrlaridan [7–9] foydalanildi. Model tizim sifatida $Ni_5@(5,5)@(10,10)$, $Pt_5@(5,5)@(10,10)$ hamda $Au_5@(5,5)@(10,10)$ tanlandi. Eksperimentlarda olinadigan juda uzun nanonaychaga taqlid qilish maqsadida, model nanonaycha uzunligi (z oʻqi yoʻnalishi) boʻyicha davriy chegara shartlari qoʻllanilgan. Termodinamik tizimlar dastlab energiyasi keskin tushish va birlashgan gradient usullarini navbatma-navbat qoʻllash orqali minimallashtirildi. Keyin, NpT ansamblda 1 K/ps tezlik bilan 1700 K haroratgacha qizdirilib, NVT ansamblda termodinamik muvozanatda ushlab turildi. Soʻngra, tanlangan C_2 birikmalari IQUNN ichiga 100 ps interval bilan kiritib borildi. Kiritilgan gazlarning tezliklari yoʻnalishi tasodifiy va

moduli 1700 K haroratdagi oʻrtacha kvadratik tezligiga mos holda tanlandi. MD modellashtirishlarda vaqt qadami 0,1 fs sifatida tanlandi.

***1-rasm.** Endoedral karbinning (a) nikel (b) oltin va (c) platina katalizatorlari ishtirokidagi sintezi. Bunda nikel.oltin hamda platina atomlari mos ravishda yashil sariq va kulrang ranglarda, hosil boʻlgan karbin zanjiri esa qora rangda tasvirlangan.*

Dastlabki olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, nikel katalizatori ishtirokida nikel bilan tugallanadigan uzun uglerod zanjirlarini F. Banhart, Chains of Carbon Atoms: A Vision or a New Nanomaterial?, Beilstein J. Nanotechnol. 6, 559 (2015).

2. L. Ravagnan, N. Manini, E. Cinquanta, G. Onida, D. Sangalli, C. Motta, M. Devetta, A. Bordoni, P. Piseri, and P. Milani, Effect of Axial Torsion on Sp Carbon Atomic Wires, Phys Rev Lett 102, 245502 (2009).
3. E. Cinquanta, L. Ravagnan, I. E. Castelli, F. Cataldo, N. Manini, G. Onida, and P. Milani, Vibrational Characterization of Dinaphthylpolyynes: A Model System for the Study of End-Capped Sp Carbon Chains, J. Chem. Phys. 135, 194501 (2011).
4. Y. Prazdnikov, Prospects of Carbyne Applications in Microelectronics, Journal of Modern Physics 02, (2010).
5. P. B. Sorokin, H. Lee, L. Yu. Antipina, A. K. Singh, and B. I. Yakobson, Calcium-Decorated Carbyne Networks as Hydrogen Storage Media, Nano Lett. 11, 2660 (2011).
6. A. P. Thompson et al., LAMMPS - a Flexible Simulation Tool for Particle-Based Materials Modeling at the Atomic, Meso, and Continuum Scales, Computer Physics Communications 271, 108171 (2022).
7. C. Zou, Y. K. Shin, A. C. T. van Duin, H. Fang, and Z.-K. Liu, Molecular Dynamics Simulations of the Effects of Vacancies on Nickel Self-Diffusion, Oxygen Diffusion and Oxidation Initiation in Nickel, Using the ReaxFF Reactive Force Field, Acta Materialia 83, 102 (2015).
8. J. Mueller, A. van Duin, W. Goddard, and W. A., Development and Validation of ReaxFF Reactive Force Field for Hydrocarbon Chemistry Catalyzed by Nickel, The Journal of Physical Chemistry C 114, (2010).
9. G.-T. Bae and C. M. Aikens, Improved ReaxFF Force Field Parameters for Au-S-C-H Systems, J. Phys. Chem. A 117, 10438 (2013).

sintez qilish mumkin. Oltin va platina katalizatorlari esa nikel katalizatoridan farqli metallangan uglerod zanjirlarini sintez qilish imkonini berishi mumkin (1-rasm).

Umuman olganda, bu natijalar hozirgi uglerod nanotexnologiyasi uchun karbin sintezidagi kelajakdagi yutuqlar uchun qimmatli tushunchalar berib, katalizatorning rolini atomar darajada ochib tushunishga yordam beradi.

REFERENCES

- 1.